

HÜJJETLI POVESTLERDİN JANRLÍQ-STILLIK ÓZGESHELIKLERI

Járimbetova T.Q.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew institutı, Nókis qalası*

Qaraqalpaq ádebiyatında hújjetli povestlerdiń óz aldına janrlıq-stillik jaqtan qalıplesiwinde hújjetlerdiń hám waqıyalardıń shıǵarma kompoziciyasında sintezlenip kórkem súwretleniw menen ózgeshelenedi. Hújjetli povestlerdiń syujetinde tariyxta bolıp ótken elewli waqıyalarda qaharmannıń real tárizde qatnasıwı tiykar etip alınadı. Sonlıqtan, hújjetli povestlerdiń syujetinde hújjetli arxivlerge súyeniw hám kórkemlikten góre rásmiylik ústin boladı. Kórkem-hújjetli povestlerdiń janrlıq-stillik shártleriniń biri – bul dáwir shınlıǵı menen kórkem haqıyqatlıqtı, waqıyalar menen sharayatlardı quramalı emes xarakterlerdi súwretlew bolıp esaplanadı.

Mısalı, jazıwshı S.Bahadırovannıń “Jigirma toǵız jastan eliw jasqa shekem tyurmada...” [Bahadırova S., 2002.] essesinde 1938-jılı 10-noyabrde SSSR Joqarǵı áskeriy sudı Almatı qalasında I.Fazılovtı sudlaydı, ayıbı “Jas Leninshi” gazetası arqalı milliy burjuaziyalıq ideyanı tarqattı, sovet húkimetine qarsı háreket etti” degen jala jabıladı. I.Fazılov ul perzentli bolıp, úyinde tuwǵan-tuwısqanlarına shashıw berip atırǵan waqtında, “sen adamlardı jıynap, sovet húkimetine qarsı ideya tarqatıp atırsań”, dep qamaqqa alıp ketedi. Sol qıyın qıstawlı waqıtta shayır 29 jasta bolsa, qıyın jaǵdaydan shańaraǵına 50 jasında qayta oraladı. “Men I.Fazılov haqqında áńgimelerdi balalıq kúnlerimde anamnan kóp esitken edim. Meniń anam menen Izbasar bir úyde tárbiyalanıp, barlıǵı atalas tuwısqan adamlar eken. Olardıń áyyemnen beri kiyatırǵan ata-babaları haqqında ózleriniń “Shejire” kitabı bolǵan. Sol kitaptı Izbasar saqlaǵan. Ol 1937-jılı qamalǵanda kitaptı jasırıp úlgergen. 1951-jılı tyurmadan shıǵıp kelgende kitaptı jasırıp aǵayınlerine taslap ketken” [Bahadırova S. 2002. – 26], – dep avtor hújjetler tiykarındaǵı maǵlıwmatlardı berip ótedi. Jıllar ótip, jazıwshı ol haqqında ele de tereńirek mazmunda “Izbasar Fazılov haqqında aytqım keledi” [Bahadırova S., 2019.] kórkem-hújjetli povestin dóreledi. Bul shıǵarmanı avtordıń shayır I.Fazılovtıń ómiri hám dóretywshiligi boyınsha hújjetlerge hám arxiv materiallarına súyenip jazılǵanlıǵın onıń janrlıq-stillik belgileri ayqınlastıradı. Shıǵarmada 1998-jılları S.Bahadırova N.Dáwqaraev atındaǵı til hám ádebiyat institutınıń direktorı bolıp islep atırǵan waqtında I.Fazılovtıń 90 jılıǵın ótkeriwdi niyet etip, Izbasardıń balası Bekpolattı izlep úyine barıwı, onıń menen sáwbetlesiwleri, ákesinen qalǵan qol jazbaları, hújjetlerdi hám qosıqlardı altınıń qıyqımında etip bir chemodanda saqlap qoyǵan jerinen alıp kelgen payıttaǵı jaǵdaylar jan titireterlik faktler menen tásirli súwretleydi. Bul hújjetli shıǵarmadan ata-babalarınıń shejiresin XVIII ásirde atpa-at keltirip, yadnan bilgenligin Bekpolattıń aytıp beriwlerin hám shayırdıń zayıbı Nábiyrannıń janlı eske túsiriwleri arqalı tolıq maǵlıwmatlarǵa iye bolamız. Avtor Izbasardıń hayalı Nábiyra menen ushırasıwında 80 jasqa shıqqan apanıń júzinen nur jawıp turıwın, onıń Izbasar Fazılov penen birgelikte ótkergen qısqa waqıt ishinde eń qıyın dáwirlerdi bastan

keshirgenligin, jala dóhmetten sońǵı kórgen azapların hám uzaq ayralıq jılların úlken gam-qayǵı hám dárt penen aytıp bergenligin tásirli bayanlaydı.

“... Kúnde azannan-keshke tyurmanıń awzında otıradı. Bir kúni “Izbasardı erteń tyurmadan alıp ketedi» degen xabardı esitti. Balasın alıp tyurmaxanadıń aldında otırıp aldı. Tústen keyin tyurmaxanadıń temir dárwazası ashıldı. Ishinen ústi bastırılǵı mashına shıqtı. Ishinde Izbasar bar. Nábiyra balasın kóteriwi menen mashına menen jarısa juwırdı. – Izbasar, bizler amanbız, mine balań Bekpolat! – dedi. Basqa sóz awzına túspepti. Ol sap-sarı bolıp ketken eken. Nábiyraǵa, balasına qaramadı da, biytanı adamday uzaq mánzilge kóz tigiwi menen ketti. Nábiyra balasın qushaqlap jılawı menen joldıń ortasında qala bergen” [Bahadırova S., 2019. –41]. Avtordıń bul esse shıǵarmasında qaharmannıń turmısınıń jámiyetlik áhmiyetli táreplerin, ruwxıy keshirmelerin, ishki sezimlerin, hár túrli psixologiyalıq jaǵdayların hújjetler negizinde isenimli ashıp beriwge baǵdarlangan. Usı tárepinen alıp qaraǵanda hújjetli ishıǵarmalardıń janrlıq-stillik múmkinshilikleriniń oǵada keń ekenligi ayqınlasadı. Kórkem-hújjetli shıǵarmalarda tariyxıy haqıyqatlıqtı qayta tiklep, elewli tariyxıy waqıyalardıń tolıq kartinasın jaratıwda, onıń hújjetlerde óz kórinisin tappagan tárepleri tuwralı da maǵlıwmatlar berip barıladı. Ádette, kórkem-hújjetli povestlerde waqıya yaki qaharman haqqında dárekerler, faktler dálliginiń súwretleniw usıllarınıń beriliwi onıń janrlıq-stillik ózgeshligin belgileydi. Qaraqalpaq xalqı tariyxında óshpes iz qaldırǵan, millet ádebiyatı, mádeniyatı, kórkem óneriniń hám basqa da tarawlardıń rawajlanıwında haq kewli menen miynet etken dáslepki ziyalılar, jámiyetlik iskerler, jazıwshılar, shayırlardıń xızmetleri, sonıń menen birge, turmıs tosqınlıqların márdana jeńip, xalqı ushın janın pidá etken belgili tulǵalardıń ómiri tuwralı arxiv maǵlıwmatlarına súyeniwi hám waqıyalardıń tartımlı, sheber súwretleniwi hújjetli povestlerdiń janrlıq kóp túrliligini kórsetedi.

Jazıwshı S.Bahadırovanıń “Qanatnan qayırılǵan suńqar” [Bahadırova S., 2007] hújjetli povestinde de qaraqalpaq ádebiyatınan iliminde belgili ornına iye hám qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı boyınsha birinshilerden bolıp doktorlıq dissertaciyasını jaqlap shıqqan alım hám jazıwshı Nájim Dáwqaraevtıń milliy ádebiyatımızdıń rawajlanıwına óz úlesin qosıwı, ruwxıy gáziynemizge bolǵan sadıqlıǵı, pıdayı is-háreketleri, jeke turmısında júz bergen qıyınshılıqları, jala-dóhmetke ushırawı, ulıwma insanıyılıq, etikalıq hám morallıq pazıyletleri sáwlelengen. Sóz etilip atrǵan povest hújjetli materiallarǵa bay bolıp menen birge ondaǵı qaharmanlardıń kópshiligi derlik tariyxta jasaǵan adamlar. Jazıwshı alım N.Dáwqaraev penen zamanlas bolǵan adamlardıń ómir jolların, is-háreketlerin, ishki dúnyasını, psixologiyasını júrek sezimlerin, kórkem estetikalıq oy elegenden ótkerip, poetikalıq obraz halında oqıwshıǵa usınadı. Povesttiń baslı orayında ádebiyatımızda tereń iz qaldırǵan Nájim Dáwqaraevtıń kórkem ádebiy obrazı turadı. Jazıwshı tárepinen onıń jan dúnyasınıń gózzallıǵı, hadallıǵı, dúnyatanımınıń keńligi, insanıyılıq pazıyletleri, iláhiy dóreiwshilik dúnyasına bolǵan umtılısları, jala bálesine túsip qalǵan jaǵdayları, qıyınshılıqları, shańaraqta tutqan ornı sheberlik penen súwretlengen. Demek, bul hújjetli povestte N.Dáwqaraevtıń hám ilimpaz, hám ómirlik joldas, hám áke sıpatındaǵı jarqın kelbeti ashıp beriledi.

Povestte ilimpazdın ishki ruwxıy dúnyasın ashıp beriwde avtor tárepinen tásirli poetikalıq bayanlawlar qollanılǵan. Máselen, povest qaharmanı Nájim “Ásirler boyı dástúrin joǵaltpay, ata-mákanın saqlap, hesh kim menen urıspay, paraxat jasawdan basqa ómirdi bilmeytuǵın bul miynetkesh xalqımın eskiden kiyatırǵan mádeniyatın, ádebiyatın tolıq izertlep dúnyaǵa tanıtıw menin hám parızım hám qarızım, dedi ishinen” [Bahadırova S., 2007. –13-14]. Mine, bul ilim jolına shın kewilden berilgen, pidá bolǵan haqıyqıy jankúyerdin tábiyatı. Ilim izertlewshiniń ilimdi ózgeshe qabıllawı, patriotlıǵı, oǵan qıyanet etpewi, tereń súyispenshiligi keltirilgen qatarlar tábiyǵıy halında súwretlengen. Avtor bul haqıyqatlıqtı tereń túsiniń, ilimpazdın ishki dúnyasın milliy ádebiyatımızǵa bolǵan ózgeshe qatnası arqalı ashıp beredi.

S.Bahadırova “Sovetskaya Karakalpakiya” gazetasında N.Dáwqaraev haqqında I.Efimovtıń avtorlıǵındaǵı «Broshyura soderjashaya ideologicheskie izvrasheniya!» atlı maqalasında onıń jazǵanları ideologiyalıq jaqtan burmalanǵanı, usı bir maqala onıń dóhmet bálesine túsiwine sebepshi bolıwı, sol dáwirdegi siyasatın kúshli tásiiri ekenligin sáwlelendiriwı hújjetli povesttin mazmunı menen stiline sáykes keledi. Bul maqaladan soń N.Dáwqaraev ushın barlıq esikler jabıladı. Belgili ilimpaz Qallı Ayımbetov “Nájim hesh qanday burjuaziyalıq-milletshil emes”, dep jıynalıslarda qorǵaǵanı menen partiya onı turpayı qátelerin moyınlamaǵanı ushın Sovetler Soyuzı Kommunistler partiyasınıń qatarınan shıǵarılsın, degen qararǵa keledi. Sonday jaǵdayda da alım elim-xalqım ushın islegen xızmetim hám haqıyqatlıq álbette, bir kúni júzege shıǵadı, dep isenedi. Usı orında avtor usınday awır jaǵdaylarda da onıń aqıl-parasatın, shıdamlılıǵın, joqarı insanıyılıq pazıyletlerin, ádebiyatımız ushın jankúyerlik etiwlerin kóz aldımızǵa gewdelendiredi. Ádebiyatshı P.Nurjanov bul povesttin faktlerge tiykarlanıp jazılǵanı menen onıń janrlıq-stillik mazmunınıń kórkemleniwı jeterli dárejede emesligi haqqında óz pikiriniń bılayınsha atap ótedi: “Povestte jazıwshı S.Bahadırova N.Dáwqaraevtin pikirleriniń durıslıǵın dálillewshi ilimiy pikirlerdin mazmunın hám oǵan qarama-qarsı bolǵan Efimov, Savickiy, Nárenov sıyaqlılardıń maqalalarınıń qáte hám jalǵa qurılǵanlıǵın, jıynalıslardıń nadurıs ótkergenligin sıpatlawshı faktlerdi kóplep paydalanǵan. Biraq, bizińshe, bular kópshilik jaǵdayda jadaǵay avtorlıq bayanlawlar, tásiiri kem publicistikalıq stil arqalı berilgenlikten, olar kópshiliktin dıqqatın onday tarta bermeydi. Bunıń ústine taǵı bir eskertip ótetuǵın jaǵday sonnan ibarat, biziń baqlawımızsha, ataqlı alımın súyikli shákirtlerine, olardıń Nájimge degen súyispenshiligine povestte jetkilikli dárejede orın ajratılmaǵanday” [Нуржанов П., 2023. – 89]. Ádebiyatshı P.Nurjanovtıń pikiri menen qosılıwǵa boladı, óytkeni, sol jıynalıstı paytındaǵı jalǵa túsken jaǵdaylardı shákirtleriniń de pikirleri menen bergende, shıǵarmanıń mazmunı asıp, stillik ózgesheligi kóringen bolar edi. Mısalı, avtor J.Ábdireymov “Ullı alım, jazıwshı, ustaz” [Әбдиреймов Ж., 2005.] ocherkinde alımın jala dóhmetke túsken jaǵdayların onıń sózleri menen kórsetedi. Pedagogikalıq instituttın úlken májilisler zalında studentlerge lekciya oqıp turǵan payıtın Tashkentten kelgen ataqlı hújjetli filmler dóretiwshisi Malik Qayumovtıń kinoǵa túsiiriwi hám kinoteatr ekranlarında kórsetiliwi sol waqıttaǵı áhmiyetli waqıyalardıń birine aynalǵanın bayanlaydı. “Ásirese, bizler júdá quwanışlı edik, óytkeni usı kino jurnalda sáwlelengen edik.

Kewilli kúnlerden soń jaǵımsız hádiyseler júz berdi. Ózbekstannıń, Qaraqalpaqstannıń gazetaları menen jurnalında ullı Berdaqtıń ózin hám dóretpelerin, “Alpamıs” dástanın, bular arqalı xalqımızdıń ádebiyatın, mádeniyatın qaralaytuǵın maqalalar shıǵa basladı. Ósek hám jalaǵa qurılǵan maqalalardı oqıp shıǵıp, hámmesiniń uwlı ushı N.Dáwqaraevqa qaratılǵanın ańlap, júreklerimiz záhár sepkendey ashıtuǵın edi, biraq qoldan keletuǵın ilajımız joq. Nájim aǵa bizlerge sabaq beriwın dawam etti, dógerinde kóterilgen daw, jánjeller háwij alsa da begligin joyıtqan joq, sonda da bizlerge onsha ósik emes siyreksip qalǵan shashları burınǵı ǵa qaraǵanda júdá aǵarıp ketkendey túyiletuǵın edi. Bir kúni ol sabaq payıtında shıǵıp atırǵan maqalalar jóninde sorap, bizlerdiń pikirimizdi bilgisi keldi. Maqalalardı oqıp atırǵanımızdı, hámmesiniń jalǵan ekenligin, oy-pikirimizdi aljastıra almaytuǵınlıǵın ayttıq. Oylanǵan pishinde otırǵan ol: «bul da quyınǵa megzes ótkinshi qubılıs. Qısqa bolǵan menen quyınnıń dúbeleyi de tábiyattı búldirip ketedi, qańbaqlar menen qosıla hawaǵa kóterilgen salmaqlı zatlardı da ushırıp áketip, alıslarǵa aparıp taslap bolıp basıladı» [Әбдиреймов Ж., 2005. – 118-119]. Alımnıń filosofiyalıq mánige iye pikirleri, tóreligi, sabırlılıǵı shákirtiniń tilinen bayanlanıp, bársheniń bası birikse, jalada insannıń dimarın qurtatuǵının aytıp, óziniń dóhmetke túsip atırǵanın bilsek boladı. Avtor óziniń student dáwirinde ustazınıń joqarıda bildirgen pikirin jetkerip, jala alımdı alasapıranlı dáwirde qıyın jaǵdayǵa gırıptar etkenin, bul kúnler ótip ketse de, adamnıń den sawlıǵın mayırıp ketiwın aytadı. Bul orında N.Dáwqaraevtıń jala bálesine túsken kórinisler shákirtleriniń ápiwayı studentlik kúnine nalınıp, faktlerdiń usınday taqılette beriliwi shıǵarmanıń janrlıq-stillik mazmunın asırǵan.

Avtor shańaraqtaǵı músiybet hayal adam ushın awır halat bolatuǵının qaharmannıń anası Ulxan apa hám ómirlik joldası Valifanıń muńlı halattaǵı obrazı arqalı sheber súwretley alǵan. Mısalı, “ – Balam, – dedi qamsıǵıp Ulxan apa, sóziniń izin ayta almay eńirep jiberdi. Ol «balam, seniń izinde men jılamaǵayman, seniń topıraǵıń maǵan buyırǵay» dep aytpaqshı edi, oǵan awzı barmadı” [Баҳадырова С., 2007. – 33].

Ananıń óz perzenti, azamatı ushın shekken hásireti, uyqısız tünleri oqıwshılarǵa ayrıqsha ruwxıy qozǵaw saladı, mehriybanlıq hám oyshańlıq sezimlerde payda etip otıradı. Kórip ótkenimizdey, ananıń bul sózleri hám oyları arqalı ádebiy qaharman N.Dáwqaraevtıń qıyın hám quramalı keshken ómiri poetikalıq til menen berilip, ómir waqıyaların sawlelendiriwde ótkir detallar tańlanıp, syujet kompoziciyasına engizilgen. Sonday-aq, alımnıń qazaq hám qaraqalpaq eliniń biyik tulǵaları M.Áwezov, Q.Ayımbetov, M.Nurmuamedovlar menen bolıp ótken sawbetleri, birge islegen waqıtları, qıyın jaǵdaylarda onı qollap-quwatlawları, páyik bolıp júriwleri, olar arasındaǵı doslıq, tatıwlıq, sıylasıq, sadıqlıq sezimleri konkretlestirilip beriledi. Ápiwayılastırıp aytatuǵın bolsaq, jazıwshı alımnıń ómir waqıyaların obektiv túrde keń etip dizip berip otırmaydı, al, olardı qaharmannıń júreginen, onıń oy-sezimlerinen ótkerip, emocionallıqtı kúsheytip, zárúrli syujetlik detallardı saylap berip baradı. Jánede, qaharmannıń patriotlıq sezimlerde tolı sózleri arqalı realizm menen haqıyqatshılıq principlerin arttırıp hám jetilistirip tábiyǵıy túrde oqıwshılarǵa jetkerip bere alǵan.

Ulıwma aytqanda, qálegen hújjetli shıǵarmada jazıwshı stili úlken áhmiyetke iye bolıw

menen birge súwretlenip atırǵan waqıyalar isenimli faktlerge hám kórkemlikke qurılıwı talap etiledi. Tariyxta jasap ótken ullı tulǵalardıń ómiri hám atqarǵan xızmetleri tariyx betlerinde mórlense de, hújjetlerge jazılmaytuǵın is-háreketleri, minez-qulqı, adamlar menen qarım-qatnası, yaǵnıy, mártligi, miynetkeshligi, watan súyiwshiligi jazıwshılar tárepinen kórkemlep jetkerilip beriliwi úlken áhmiyetke iye esaplanadı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Баҳадырова С. Жигирма тоғыз жастан елиў жасқа шекем тюрьмада // Әмиўдәрья. – Нөкис, 2002. – №2.
2. Баҳадырова С. Избасар Фазылов ҳаққында айтқым келеди // Әмиўдәрья. – Нөкис, 2019. – №2.
3. Баҳадырова С. Қанатынан қайырылған сунқар // Әмиўдәрья. – Нөкис, 2007. – №2-3.
4. Нуржанов П. Әдебият ҳаққында ойлар. – Нөкис: Билим, 2023. – Б. 89.
5. Әбдиреймов Ж. Уллы алым, жазыўшы, устаз // Әмиўдәрья. – Нөкис, 2005. – № 4.